

XXVI SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

DESAFIOS E TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS EM GOVERNANÇA CORPORATIVA

Autores

YARA NAIADE BRAGA ALMEIDA

HANDERSON LEONIDAS SALES

Roberto Silva da Penha

RESUMO

A governança corporativa tornou-se muito comum na administração de empresas. Mais precisamente, no caso das sociedades anônimas, onde existe uma grande quantidade de sócios. A governança corporativa tem o objetivo de sanar os problemas de gestão das empresas decorrentes aos fatos apontados anteriormente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), a governança corporativa é um sistema que dirige monitora e incentiva a empresa envolvendo todas as partes interessadas, aplicando quatro princípios básicos (transparência, equidade, accountability e responsabilidade corporativa). (FERREIRA, 2013) diz que as empresas que aderem as práticas de governança corporativa se tornam mais atrativas, o que facilita a captação de recursos e diminuição dos custos, que conseqüentemente aumenta o desempenho e a rentabilidade da empresa. O objetivo deste trabalho é verificar as tendências de discussões envolvendo a governança corporativa no mundo e no Brasil. As discussões começaram fortemente na década 70 no mundo, no Brasil com a criação do IBGC em 1995. Descobriu que governança vem solucionar um conflito que surge após a separação da propriedade do controle. Como exemplo, o(s) proprietário(s) da empresa não mais tomam as decisões, em vez disso, entregam o controle da empresa para um gestor governar e, este gestor, por sua vez, não age em benefício da corporação que lhe foi confiada. A pesquisa foi feita com base em pesquisas bibliográficas de periódicos nacionais e internacionais. Os resultados da pesquisa apontam que são encontradas discussões mais recentes diferenciando empresas familiares e não familiares, no entanto, existem poucas soluções e pesquisas que dão destaque aos conflitos vivenciados pelas empresas familiares no Brasil que não possuem uma estrutura organizacional bem definida, podendo haver confusão na distinção de gestor, sócio majoritário e sócio minoritário. Ainda assim, uma pesquisa realizada por (KRUGUER, 2016) indicou que a adoção dos princípios de governança corporativa nas empresas familiares colabora para a sua permanência no mercado, o que reforma a relevância da questão. Como conclusões percebe-se que os desafios enfrentados por esse setor que merecem destaque para pesquisas futuras são: majoritário versus minoritário; gestor versus majoritário/minoritário.

Palavras-Chave: GOVERNANÇA CORPORATIVA; EMPRESAS FAMILIARES; TENDÊNCIAS;